

December 2025

Bilag til årsrapport (2025) [for Danish National Strategy for FAIR Implementation](#)

Udarbejdet af [arbejdsgruppe C](#) (FAIR finansieringsplan)

DOI: 10.5281/zenodo.18185078

Fondskrav til Data Management: En case sammenligning mellem Danmarks Grundforskningsfond og Innovationsfonden

Danmarks Grundforskningsfond (DG)

DG's Centers of Excellence udvælges af DG's bestyrelse over to faser. En beskrivelse af centrenes planer fsva. data management er af betydning i sammenhæng med fondens vurdering af den organisation, der planlægges opbygget for at løfte den fremlagte forskningsplan. Denne vurdering finder hovedsagelig sted i sammenhæng med kontraktforhandlingerne; men da grundlaget for kontraktforhandlingerne er den fulde (fase 2) ansøgning, giver det god mening, at der allerede i den fulde ansøgning findes en kort beskrivelse af hovedprincipperne i en kommende DMP, uagtet at denne ikke vil være genstand for bestyrelsens opmærksomhed. Fonden er derudover indstillet på at vise interesse i, at bevillingshavere arbejder aktivt med data management. På grund af centrenes relativt store kompleksitet tillader fonden dog generelt fleksibilitet mht. afvigelser og justeringer i forskningsplan, rekrutteringstempo mm., der kan være betydelige inden for det første år. På linje hermed finder fonden det hensigtsmæssigt at centerlederen afrapporterer på centerets arbejde med DMP ved sit første opfølgingsmøde, hvilket allerede er implementeret; fonden beder desuden centrene om en skriftlig status på centerets FAIR compliance som del af centrenes årlige rapportering til fonden.

Opsummerende om fondens krav til Centers of Excellence vedr. data management:

- Ansøgning fase 1: Vejledning til ansøgere beskriver forventninger mht FAIR/DMP ift. et scenarie, hvor ansøger går videre til fase hhv. 2 ansøgning, kontrakt og bevilling.
- Ansøgning fase 2: Ansøger beskriver kort centerets overordnede planer omkring FAIR/DMP – herunder forventede ekstraordinære projektrelaterede omkostninger til data manager, datakøb mm.
- Kontrakt: Bevillingshaver forpligtes til (hvis relevant) at udarbejde DMP i henhold til værtsinstitutionens form- og substanskrav.
- Bevillingsfase: Årlig status vedr. FAIR compliance. Ved det første opfølgingsmøde (1-1½ års inde i projektet) skal en endelig (evt.) DMP præsenteres.

Innovationsfonden (IFD)

IFD's praksis fsva FAIR er, at der ikke stilles eksplicitte krav til de deltagende parter, offentlige såvel som private samt evt. internationale, om at overholde FAIR-principperne ved projektgenererede data. IFD henstiller dog til, i fondens retningslinjer, at FAIR-principperne overholdes uden at det dog registreres, eller kontrolleres, om dette er tilfældet.

Hvad angår Data Management Planer (DMP'er) stiller IFD krav til fondens projekter inden for Grand Solutions programmet og de fire grønne missioner, om at der udarbejdes DMP'er. De to programmer udgør ca. 50% af

IFD's budget og er de eneste programmer i IFD, som fonden har vurderet værende relevante mht udarbejdelse af DMP'er.

Kravet om udarbejdelse af DMP'er stilles af IFD i forbindelse med kontraktindgåelse om udførelse af et givet projekt. Ansøgere er altså på ansøgningstidspunktet bekendtgjorte med kravet derom i tilfælde af bevilling, men det indgår ikke i ansøgning, og dermed heller ikke i bedømmelsen heraf, hvilken udstrækning, karakter og kvalitet data management arbejdet i projektet planlægges at skulle have.

IFD understøtter udarbejdelse af DMP'er ved at henvise til hyppigt anvendte skabeloner hos DeIC og EU. DMP'er bliver som regel betragtet som en leverance i et projekt, eventuelt løbende opdateret, og indgår derfor i IFD's opfølgingsmodel for projekterne. Det betyder, at det er det enkelte projekt's styregruppe, der er ansvarlige for overholdelse af projektplaner mv og deraf afledte afrapporteringer, som desuden skal godkendes af IFD før end fortsættelse af projektet og fortsatte udbetalinger kan finde sted. IFD tilbageholder desuden 10% af bevillingen indtil slutrapporteringen er godkendt.